

SHARYAR DÁSTANÍDA GÓNERGEN SÓZLERDÍŃ QOLLANÍLÍWÍ

Sipatdinova Qumar Murat qızı.

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti 2-kurs student.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059602>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 5-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 9-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*Sharyar dástanı, folklor, gónergen
sózler, leksika, fonetika, kelip
shıǵıw tariyxı, jıraw.*

ABSTRACT

*Bul maqalada Qaraqalpaq xalıq dástanını bolǵan
"Sharyar" dástanında qollanılǵan gónergen sózler hám
olardıń túsindirme sózlikleri berilgen.*

Qaraqalpaq tilinde gónergen sózler ańlatatuǵın túsiniqlerge qatnasına qaray, hár qıylı bolıp keledi. Olardıń bir qatarı jámiyet rawajlanıwınıń belgisi bir dáwirinde ómir súrgen, biraq házir turmıstan shıqqan túsiniqlerdiń, máselen kiyim-kensheklerge, úy-ishi zatlarına (jegde, túrme, háykel, boǵjama, sabayaq hám t.b) baylanıslı atamalar bolsa, ekinshi birewleri mámleketlik basqarıw islerine baylanıslı túsiniqlerdiń (qusbegi, datqashı, bolıs, biy, oyaz t.b atamaları al úshinshi birewleri házirde ómir súrip kiyatırǵan túsiniqlerdiń dáslepki atamaları t.b sıpatında (jarlıq, hámir, buyırıq, ukaz, párman t.b.) ushrasadı[1.117].

Biz gónergen sózlerdi kúndelikli leksikamızda qollanbaǵanımız benen, biraq tariyqıy shıǵarmalardı oqıǵan waqtımızda olarǵa kózimiz túsedı. Olardıń ayrımlarınıń ataması bizge túsiniqli bolǵanı menen ayrımlarınıń ataması túsiniqli emes. Sebebi olardı biz kúndelikli turmısımızda qollanıp júrgenimiz joq. Bunnan biz olardı qollanbaymız demek olardı úyreniwdiń hájeti joq degen túsiniqli kelip shıqqawı kerek. Sebebi biz olardı sóylewde jumsamaǵanımız benen olardıń mánisin, burın qanday maǵananı ańlatqanın bilsek sol zamandaǵı insandıń jasaw sharayatı menen jaqınnan tanısamız. Biz "Sharyar"dástanınıń tilin úyrenedi ekenbiz onda házirgi kúnde qollanbaytuǵın kiyim - kenshek atamaları hám de E.Berdimuratovtıń aytıp ótkenindey mámleketlik basqarıw islerine baylanıslı túsiniqli keń qollanılǵan. Biz bul dástandı oqıp otırıp, onıń leksikasına itibar bergeniımızde olarda qollanılǵan sózlerdi kórip dástanınıń bunnan neshe ásirler burın dórelgenine isenemiz. Sebebi onıń leksikasında da, fonetikasında kóp ózgeshelikler bar. "Sharyar" dástanınıń bir neshe jırawlar atqarǵan. Mısal etip aytatuǵın bolsaq, Nurabılla jıraw, Qulamet jıraw, Esemurat jıraw, Óteniyaz jıraw hám t.b. Biraq bul jırawlardıń atqarǵan dástanınıń tillik qurılısı derlik birdey. Olardıń hesh qaysısı da Nurabılla jırawdıń úlgisinen sırtqa shıǵıp ketpegen.

Dástandaǵı kiyim-kenshek atamalarına mısal keltiretuǵın bolsaq.

Telpegi joq,

Taqıyashań,

Gewishi joq

Másisheń

Hasıl **tonn** jamılıp,

Bawırı ottay qamınıp,

Juwırıp dalağa shıqtı[2,49].

Bul misaldağı "**Telpek, taqıya, gewish, mási, ton**" sıyaqlı kiyim kenshek atamaları bir qosıq qatardın ózinde qollanılğan. Bunıń ishindegi **mási, gewish** sózlerin házirgi kúnde azǵana bolsada turmısımızda qollanamız. Biraq telpek hám ton sózlerin kúndekikli turmısımızda paydalanbaymız, sebebi **telpek, ton** kiyip júrgen insanlar aramızda ushıraspaydı.

Telpek - tóbesi biyik emes, dóngelek kórinisli júni saqlanğan terisinen islenedi. Bastı shayqaǵanda ushı shıyratılğan qoydıń júni háreketke keletuǵın bolǵanlıqtan, ayırım dawlı jaǵdaylarda "telpek dirildespe boldı" dep ayılğan. Sonday-aq er adamlarda <<basında telpek barǵoy, bir sózli bol>> dep qollanıw jaǵdaylarında ushırasadı[3,21].

Ton - Iylengen qoy terisinen, júń jaǵı ishine qaratılıp tigilgen jıllı kiyim, postın[4,238].

Taqıya - sıríp, kestelenip, naǵıslanıp islengen, sheńber formasında tigilgen juqa bas kiyim[4,264].

Mási - juqa teriden tigilip, sırtınan gewish kiyetuǵın ayaq kiyim. Bul ayaq kiyimniń teriden islengenleri burın islenilgen bolsa, házir zamanagóy hár qıylı materiallardan islengen másiler qollanıladı[3,46].

Gewish - Bılǵarı teriden qolda tigilip islengen ayaq kiyim(kalosh).Onıń ózin yáki mesi menen birge kiygen[3,46]

Qosıq qatarında kelgen sózler júdá úylesimli qollanılıp tur. Sebebi Sasuwar obrazın ashıp beriwge bul sózlerdiń járdemi úlken esaplanadı. Dástannan málim bolǵanınday Sasuwar bay adam bolıp táriplenedi. Bundaǵı **telpek, taqıya, gewish, mási, ton** sózleri onıń shınındada bay ekenin biliwimmizge dálil boladı. Sebebi **mási, gewish, tondı** hámmede kiye bermegen , olardı satıp alıwǵa paqır-puqaranıń jaǵdayı jetpegen.Bunday qımbat bahalı, teriden islengen, kiyim-kensheklerdi tek ǵana baylar kiyiwge ǵana qurbı jetken.Solay eken bunday sózlerdi hesh qashan dıqqattan shette qaldırmawımız kerek.

Joqarıda aytıp ótkenimizdey gónergen sózler turmıstıń hár qıylı tarawlarına baylanıslı bolıp keledi. Birazları kiyim-keshek, ásbap-úskene atları bolsa, al basqaları mámleket basqarıw islerinede tiyisli bolıwı múmkin. Sharyar dástanı folklorlıq shıǵarma bolıp, onıń mazmunı sol dáwirdegi xan hám onıń aqlıǵóyleri, xannıń biybishleriniń jamanlıqları, Gúlsharaniń basınan ótken qıyınshılıqları súwretlenedi.Solay eken bul dástanda xannıń xızmetkerleriniń lawazımları búgingi dáwir menen salıstırǵanda aspan menen jershelli pariq bar. Sebebi ol waqıtları qollanıılğan saray lawazımları házirgi kúnde qollanılmaydı.

Mısalı ushın; Pashshanıń ashıwı keldi,- <<**Jállat!**>> - dedi. Jállatı tayın boldı.

Jállat - Ólim jazası haqqında berilgen húkimdi orınlaytuǵın adam.

Taqısır, **xanda** qırıq kisiniń aqlı bar boladı dep edi, o bir yalǵan gáp eken.

Xan - Hámme lawazımlı shaxstan joqarı turıwshı, eldiń basshısı.

- **Xan** qasında bóriler,

Bórimen dep júrgenler,

Biriń **meter**, biriń **diywan**,

Qusbegi, inaq, wázirler[2,33]

Bul misaldagi **meter, qusbegi, inaq, diywan, wázir** hámmesi xanniń aqılǵóy máslahatshileri esaplanadı. Biraq bulardıńda hár qaysısınıń orınlaytuǵın wazıypaları bar. Mısalı ushın;

Meter - xanniń aqılǵóyi

Qusbegi - áskeriy bólimniń bashǵı bolıp, bul hámel áskeriy júris hám urıs payıtlarında berilgen. Mıńbası ataǵın alıwǵa da dawager bolǵan[6]

Diywan - Xanniń hákimshilik xızmetindegi adamı, xatshı sekretar[5,76]

Inaq - Xiywa xan dógeresindegi hákimshilik lawazımniń atı, 5,271]

Wázir -(arabsha.- júk kóteriwshi) Jaqın hám Orta shıǵıs mámleketlerinde sol tiykarınan Orta Aziyada xanlıqlarda mámleketti basqarıw menen shuǵıllanǵan[6]

Juwmaqlap aytqanda gónergen sózler sol dáwirdiń jasaw koloritin ashıp beriwge járdem beredi. Biz joqarıda keltirip ótken misallarǵa uqsasların qaraqalpaq folklorındaǵı basqada dástanlardan, aytıslardan, ańız-ápsanalardan da tawsaq boladı. Sebebi oladıń bárshesi bunnan neshe mın jıllar aldın dórelgen. Solay eken bunday shıǵarmalardı úyreniw arqalı gónergen sózlerdiń sol waqıttaǵı qollanıw órisin úyrenemiz.

REFERENCES:

1. Бердимуратов.Е Хэзирги қарақалпақ тили(лексикология)-Нөкис,1984.
- 2.Қарақалпақ фольклоры(көп томлық XII том Шарьяр) - Нөкис,1984.
- 3.Қарақалпақ тилиндеги кийим-кеншек атамалары - Ташкент,2020.
- 4.Қарақалпақ тилиниң тусиндирме сөзлиги - Нөкис,1992.
- 5.Қарақалпақ тилиниң тусиндирме сөзлиги - Нөкис,1984.
- 6.uz.m.wikipedia.org